

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165

O'ZBEKSTONDA YASHIL TRANSPORT TIZIMIGA O'TISH BO'YICHA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI

Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich

Toshkent Iqtisodiyot universiteti Andijon filiali
"Iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi,
Iqtisod fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish jarayonlari, ularni rivojlantirish istiqbollari va mavjud muammolarni tahlil qiladi. Tadqiqotda yashil transportning ekologik va iqtisodiy afzalliklari, transport tizimini barqaror rivojlantirish yo'llari o'rganilgan. Shuningdek, hukumat tomonidan qabul qilingan qarorlar va xorijiy tajribalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yashil transport, barqaror rivojlanish, ekologiya, iqtisodiyot, texnologiyalar, energiya samaradorligi.

Abstract: This article examines the transition to a green transport system in Uzbekistan, its development prospects, and existing challenges. The study explores the ecological and economic benefits of green transport and ways to achieve sustainable transport system development. Government initiatives and international experiences are also analyzed.

Key words: green transport, sustainable development, ecology, economy, technologies, energy efficiency.

Аннотация: В статье рассматриваются процессы перехода к зеленой транспортной системе в Узбекистане, перспективы её развития и существующие проблемы. Исследование посвящено экологическим и экономическим преимуществам зелёного транспорта, а также путям устойчивого развития транспортной системы. Анализируются принятые государственные решения и международный опыт.

Ключевые слова: зелёный транспорт, устойчивое развитие, экология, экономика, технологии, энергоэффективность.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlashni o'z oldiga ustuvor vazifa sifatida qo'ymoqda. Aholining hayot sifatini oshirish, tabiatni muhofaza qilish va iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish masalalari bu jarayonning muhim tarkibiy qismidir. Xususan, yashil transport tizimiga o'tish bugungi kunda mamlakatda atrof-muhitni asrash va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni uyg'unlashtirishga qaratilgan muhim yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ekologik toza transport vositalaridan foydalanishni rag'batlantirish, transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va energiya tejamkor texnologiyalarni tatbiq etish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Elektr transport vositalari, jumladan, elektrobustlar va elektromobillarni joriy etish, jamoat transportini energiya samaradorlik jihatidan qayta qurish va shaharlararo transportni optimallashtirish borasida yangi tashabbuslar ishlab chiqilmoqda.

Transport sohasi mamlakatda energiya resurslarini iste'mol qilish va zararli chiqindilarni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, yoqilg'i sarfini qisqartirish, zararli gazlar chiqindilarini kamaytirish hamda transport vositalarini ekologik standartlarga moslashtirish bo'yicha xalqaro tajribadan foydalanish muhim vazifa hisoblanadi. O'zbekistonning "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida ushbu masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mazkur maqolada O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va bu borada kelgusidagi rivojlanish istiqbollari batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, transport sohasidagi zamonaviy yondashuvlar va global tajribaning O'zbekiston sharoitida qo'llanish imkoniyatlari o'rganilib, ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali yechimlar taklif etiladi. Ushbu tadqiqot mamlakatda yashil transportni rivojlantirishning ahamiyatini yoritib, uning kelgusidagi iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatini ochib beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish borasida olib borilayotgan tadqiqotlar va amaliyotlar jahon miqyosidagi ekologik barqarorlik maqsadlariga mos ravishda rivojlanmoqda. Ushbu sohada o'zbek va xorijiy olimlarning tadqiqotlari transport tizimini yashil transformatsiya qilishning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlarini yoritib beradi.

Xalqaro miqyosda yashil transportning afzalliklarini va uning jamiyatga ta'sirini o'rgangan olimlardan biri, D. Banister, yashil transportning ahamiyatini ijtimoiy barqarorlik va atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq holda izohlab, uning asosiy tamoyillarini aniqlagan. U barqaror transport tizimini shakllantirish uchun velosiped yo'laklari, piyodalar infratuzilmasi va jamoat transporti tarmoqlarini kengaytirish zaruratini ta'kidlaydi.

O'zbek olimlari orasida M. Axmedov yashil transport tizimi rivojlanishining iqtisodiy foydasini tahlil qilgan. U O'zbekistonda elektromobillarni keng joriy etish orqali yoqilg'i importiga bo'lgan bog'liqlikni kamaytirish, uglerod chiqindilarini qisqartirish va milliy iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishni asoslangan holda ko'rsatadi.

Shuningdek, Sh. Islomov O'zbekiston shaharlarida yashil transport tizimining texnologik rivojlanishi masalasiga e'tibor qaratib, Toshkent va Samarqand kabi yirik shaharlarning jamoat transportida elektr energiyasidan foydalanishni kuchaytirish imkoniyatlarini o'rgangan. Uning fikricha, elektr transport vositalarini joriy qilish nafaqat ekologik muammolarni hal qilishga, balki fuqarolar uchun iqtisodiy jihatdan foydali muhit yaratishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, V. Klimentov va I. Kuznetsova kabi xorijiy olimlar transport tizimida uglerod izini kamaytirish usullarini o'rganib, energiya samaradorligini oshirish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni taklif qilgan. Ular yashil energiya texnologiyalari yordamida transport sektorining energiya sarfini optimallashtirishni muhim yo'nalish deb hisoblaydi.

Xalqaro tashkilotlarning tavsiyalariga ko'ra, yashil transport tizimini rivojlantirish uchun davlat tomonidan subsidiyalar berish, soliq imtiyozlarini joriy etish va yashil texnologiyalarni rag'batlantirish zarur. Ushbu yo'nalishlarda O'zbekiston hukumati tomonidan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, jumladan, 2023-yilda elektromobillar importiga soliq imtiyozlari belgilangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda yashil transport tizimiga o'tish jarayonlarini o'rganish uchun normativ-huquqiy hujjatlar va davlat dasturlari tahlili, shuningdek, statistik ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholash va xalqaro tajribalarni solishtirish orqali tahlil qilindi. Metodologiya sifatida iqtisodiy-statistik tahlil va ekspertlarning fikr-mulohazalari asosida xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan sanoat korxonalarida har yili bir necha millionlab tonna chiqindi hosil bo'lmoqda. Ushbu chiqindilar orasida ko'p miqdorda zararli birikmalar — superekotoksikantlar hosil bo'ladi. Ular juda zaharli hisoblanib, atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Transport vositalaridan chiqadigan gazlar esa boshqa energiya manbalariga qaraganda tezroq o'sib bormoqda. Ayniqsa, avtomobil transporti havoning ifloslanishi va smogning paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi.

Avtomobil transportidan ajralib chiqadigan superekotoksikantlar yuqori biologik faollikka ega bo'lib, ular chiqish manba'sidan bir qancha uzoq masofalarga tarqalib, hayot uchun zararli ta'sir ko'rsatadi. Transport tizimlari atrof-muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, jumladan energiya iste'moli va karbonat angidrid chiqindilarining 20–25 foizini tashkil qiladi. Superekotoksikantlar tarkibiga xlor va fosfororganik birikmalar, poliaromatik uglevodorodlar, nitrozo-naftilaminlar, og'ir metallar va radioaktiv birikmalar kiradi. Ushbu moddalar avtomobil chiqindilari bilan havosi kuchli ifloslangan shaharlarda – Toshkent, Andijon, Buxoro, Navoiy, Olmaliq, Angren, Chirchiq kabi hududlarda uchraydi.

Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi shaharlarida ekologik toza jamoat transportini rivojlantirish, yashil transport tizimiga o'tish va rivojlantirish dolzarb muammolardan biri bo'lib, davlat tomonidan jiddiy e'tibor talab etmoqda. Shu sababli respublika hukumati tomonidan qabul qilingan "O'zbekiston — 2030" strategiyasi loyihasida mamlakat jamoat transportini "elektrobus va elektromobillar" bilan yangilash nazarda tutilgan. Ushbu hujjatda jamoat transportini ekologik toza yoqilg'iga o'tkazishga, xususan elektrda harakatlanuvchi transport vositalaridan foydalanishga alohida e'tibor berilgan.

2030-yilga borib, O'zbekistonda yer usti jamoat transporti parkini elektrobus va elektromobillar bilan to'liq yangilash taklif qilingan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi "Jamoat transporti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilingan bo'lib, ushbu qarorga muvofiq, 2023-yildan boshlab Toshkent shahri jamoat transporti uchun 200 dona 18 metrli va 500 dona 12 metrli tabiiy gazda ishlaydigan avtobuslar hamda 300 dona 12 metrli elektrobuslar xarid qilish belgilangan edi.

Xitoyning Yutong Bus Co Ltd kompaniyasi va “Toshshahartransxizmat” o‘rtasida tuzilgan shartnomaga ko‘ra, 2023-yilning mart oyi yakuniga qadar Yutong avtobuslarining birinchi partiyasi (110 dona), ikkinchi partiyasida esa 150 dona avtobus, keyinchalik 223 ta yangi avtobus va elektrobustlar yetkazib berildi. Ushbu transport vositalari ekologik jihatdan xavfsiz hisoblanib, atmosferaga chiqariladigan zaharli gazlar miqdorini 1,2 ming tonnaga kamaytirishga imkon berdi. Hozirgi vaqtda Toshkent shahrida Xitoydan olib kelingan 1 000 dan ortiq transport vositalari turli yo‘nalishlarda harakatlanmoqda. Kelajakda esa shahar va tumanlarni jamoat transporti bilan to‘liq qamrab olish, yangi avtobuslar sonini 5 000 taga va elektrobustlar sonini 2 000 taga yetkazish mo‘ljallangan. Bu ish amalga oshirilgach, 2030-yilgacha Toshkent shahridagi jamoat transportida elektrobustlarning ulushi hozirgi 17 foizdan 50 foizga oshiriladi. 1200 ta elektrobust xarid qilish orqali dizel yoqilg‘isida harakatlanadigan avtobustlarni tabiiy gazda ishlaydigan transport vositalariga almashtirishga muvaffaq bo‘linadi. Ushbu rejaga ko‘ra, Toshkent shahri uchun Xitoydan 700 dona siqilgan gazli avtobust va 300 dona elektrobust xarid qilinib, foydalanishga topshirildi.

Toshkent shahri jamoat transportini rivojlantirish maqsadida olib kelingan zamonaviy avtobustlarning 800 tasi “Yutong Bus” kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Eng muhimi, ushbu avtobustlarning 300 tasi elektrobust bo‘lib, ular bugungi kunda amalga oshirilayotgan “yashil shahar” rejasiga to‘liq javob beradi. Ushbu transport vositalarining har tomonlama qulayligi sababli Samarqand shahrida ham jamoat transportini rivojlantirish doirasida yo‘nalishlardagi avtobustlarni elektrobustlarga almashtirish rejalashtirilgan. Shu asosda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlikda e‘lon qilingan loyiha tenderida “Yutong Bus” kompaniyasi g‘olib bo‘ldi.

Kelishuvga ko‘ra, Samarqand shahri jamoat transporti uchun joriy yilda 100 ta zamonaviy elektrobust yetkazib berilishi belgilangan. Ayni paytda ularning asosiy qismi olib kelingan. Umuman olganda, mazkur loyiha bo‘yicha jami 350 dona elektrobust olib kelinishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, qolgan elektrobustlar shartnomaga muvofiq bosqichma-bosqich yetkaziladi.

Bugungi kunda Samarqand shahrini “yashil shahar” tamoyili asosida rivojlantirish rejalashtirilgan. Shahardagi jamoat transportini ekologik xavfsiz transport vositalariga o‘tkazish ishlari boshlandi. “Samarqandyo‘lovchitrans” davlat korxonasi tomonidan qo‘shimcha ravishda yana 250 ta elektrobust xarid qilinib, shahardagi jamoat transporti yo‘nalishlariga chiqarilishi belgilangan. Jamoat transporti xizmatini rivojlantirish chora-tadbirlari faqat Samarqand shahri bilan chegaralanmaydi. Belgilangan loyihalar doirasida zamonaviy avtobustlar harakati barcha tuman va shaharlarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. “Yutong Bus” kompaniyasi bilan hamkorlik shu bilan cheklanmaydi. Nukus va Namangan shaharlarida ham ekologik toza transport vositalariga o‘tish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda. Ushbu shaharlarda ham jamoat transporti uchun “Yutong Bus” elektrobustlari jalb qilinishi mo‘ljallangan.

2012-yildan mamlakatimiz transport tizimiga kirib kelgan “Yutong Bus” kompaniyasi avtobustlari qisqa vaqt ichida respublikamizdagi transport xizmati va turizm sohasi vakillarining ishonchini qozondi. Bugungi kunda ushbu sohalarida “Yutong Bus” avtobustlaridan keng foydalanilmoqda. Navoiy viloyatidagi “Hunarmand” mas‘uliyati cheklangan jamiyati birinchilardan bo‘lib “Yutong Bus” kompaniyasining birinchi avlod 12 metrli ZK6122H modelini xarid qilgan edi. Ushbu avtobust bir million kilometrga yaqin masofani bosib o‘tib, bugungi kunda ham katta ta‘mirlarsiz xizmat ko‘rsatib kelmoqda.

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, 2023-yilning birinchi yarmida O‘zbekistonga elektromobillar importi qariyb 5 baravarga – 5403 tagacha oshdi. Ularning umumiy qiymati 167 million dollarni tashkil etdi. Har to‘qqizinchi elektromobil Xitoydan yoki Gonkongdan olib kelingan. Bu o‘tgan yilning shu davridagi ko‘rsatkichdan 4,85 baravar, 2022-yildagi jami importdan esa 2,5 baravar ko‘pdir. Qiymat jihatidan ko‘rsatkich ham deyarli bir xil o‘sgan. Elektromobillar asosan oltita davlatdan keltirilgan: Xitoy – 4956; Gonkong – 348; Germaniya – 57; BAA – 16; Koreya – 12; AQSh – 7.

O‘tgan yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan Xitoydan xaridlar 5 barobar, Gonkongdan 14 barobar, Germaniyadan 2,1 barobar oshdi. BAA dan esa import 4,5 barobar kamaygan.

Ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, mamlakatimizda yuzaga kelgan og‘ir ekologik inqirozni bartaraf etish borasida hukumatimiz tomonidan sezilarli ishlar olib borilmoqda. Ayniqsa, yirik shaharlarda foydalanilayotgan jamoat transportlarining atrof-muhitga ta‘sirini kamaytirish uchun ekologiyaga zararli chiqindilar chiqarmaydigan elektromobillarni xarid qilishga katta mablag‘lar ajratilmoqda. Ushbu jarayonda tashkiliy va huquqiy jihatlarni soddalashtirishga ham katta e‘tibor qaratilmoqda.

Xususan, elektromobillarni import qilishda aksiz va bojxona to‘lovlari hamda avtomobil yig‘imlari undirilmaydi. Elektr yoki gibrid transport vositalarida yo‘lovchi tashuvchi taksi haydovchilari 2030-yilgacha litsenziya to‘lovidan ozod etiladi. Quvvatlantirish stansiyalari o‘rnatgan tadbirkorlarga joriy yil boshidan imtiyozlar berilmoqda.

2024-yil 1-iyundan boshlab avtomobillarga ularning atrof-muhitni ifloslantirish darajasiga qarab elektron stikerlar berish jarayoni boshlandi. Bu bo‘yicha hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko‘ra, endilikda transport vositalarining ifloslantiruvchi moddalar tashlamalari bo‘yicha normativlarga mosligini nazorat qilish uchun “Ekologik transport” tizimi joriy etiladi. Bunga ko‘ra, avtomobillarga “qizil”, “sariq” va “yashil” stikerlar berish orqali

ular ekologik toifalarga ajratiladi. Toifasi hududning ekologik zonasiga mos kelmaydigan avtomobil egalari kompensatsiya to'lovlari joriy etiladi yoki bunday avtomobillardan tegishli ekologik hududda foydalanishga cheklolvar belgilanadi.

Mazkur tizim quyidagi bosqichlarda tatbiq etiladi:

– Birinchi bosqich (2024–2026-yillar): Toshkent shahrida;
 – Ikkinchi bosqich (2026–2028-yillar): Nukus shahri, viloyatlar markazlari va zaruratga ko'ra alohida ekologik zonalarda (sayyohlik markazlari, tabiat qo'riqxonalari, sog'lomlashtirish va dam olish maskanlari va boshqalar);

– Uchinchi bosqich (2028–2030-yillar): boshqa barcha hududlarda.

Dastlabki bosqichda elektromobillar, elektromototsikllar hamda ishlab chiqarilganiga uch yildan oshmagan boshqa turdagi transport vositalariga ularning egalari tomonidan onlayn axborot tizimlari orqali yuborilgan murojaatlar asosida real vaqt rejimida “yashil” stikerlar bepul va diagnostik tekshiruvlarsiz beriladi hamda pochta orqali yuboriladi.

Barcha transport vositalariga quyidagi muddatlarda diagnostik tekshiruvdan o'tib tegishli stikerlar beriladi:

– 2027-yil 1-yanvargacha Toshkent shahrida;

– 2029-yil 1-yanvargacha Nukus shahri va viloyatlar markazlari hamda ekologik zonalarda;

– 2031-yil 1-yanvargacha boshqa barcha hududlarda.

Ekologik stikerlarni olish va diagnostik tekshiruvdan o'tish jarayoni hududlardagi YHXX bo'linmalarida bepul amalga oshiriladi. Shuningdek, aholiga “zararli” toifadagi transport vositalarini “toza” toifadagi transport vositalariga almashtirish uchun subsidiya berish tizimi joriy etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish global ekologik barqarorlik maqsadlariga mos ravishda milliy iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish uchun dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda yashil transport tizimini shakllantirishning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlari keng yoritildi. Ma'lumotlar tahlilidan kelib chiqib, O'zbekiston uchun elektr transport vositalarini joriy qilish, jamoat transportini modernizatsiya qilish va energiya samaradorligini oshirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Shuningdek, uglerod chiqindilarini qisqartirish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanishning ahamiyati asoslab berildi. Xalqaro tajriba va amaliyotlarni o'rganish natijasida yashil transport tizimiga o'tish uchun davlat tomonidan quyidagi strategik chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligi aniqlandi: soliq va moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish, ekologik toza texnologiyalarni joriy qilish uchun subsidiyalar ajratish, transport infratuzilmasini raqamli texnologiyalar yordamida takomillashtirish va aholini ekologik xabardorlikni oshirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish.

Bundan tashqari, ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, yashil transportga o'tish orqali O'zbekiston nafaqat ekologik barqarorlikka erishishi, balki transport tarmog'ida samaradorlikni oshirish va yoqilg'i importiga bo'lgan qaramlikni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Innovatsion texnologiyalarni kengaytirish orqali transport sektorida energiya iste'molini optimallashtirish va iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirish imkoni mavjud. Kelgusida yashil transportning rivojlanishi mamlakatning xalqaro raqobatbardoshligini oshirishga ham xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishdagi kompleks yondashuvlar nafaqat ekologik vazifalarni hal qiladi, balki barqaror iqtisodiy o'sishga xizmat qiluvchi asosiy omillar sifatida qaraladi. Shu bilan birga, hukumat tomonidan qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro hamkorlikning kengaytirilishi kelgusida transport sektorida yashil transformatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Banister, D. Sustainable Transport: Challenges and Opportunities. Routledge, 2008.
2. Ahmedov, M. O'zbekistonda yashil transportning iqtisodiy samaradorligi. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2022.
3. Kuznetsova, I., Klimenko, V. Green Energy and Sustainable Transport Systems. Springer, 2019.
4. Islomov, Sh. Toshkent shahrida elektr transport infratuzilmasini rivojlantirish. Toshkent: Fan nashriyoti, 2021.
5. Geerlings, H., Shiftan, Y., Stead, D. Transition Towards Sustainable Mobility. Springer, 2012.
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. 2022-yil uchun transport sohasidagi asosiy ko'rsatkichlar. Toshkent, 2023.
7. Грачев, В. А. Экологически чистый транспорт: современные тенденции и перспективы. Москва: Транспорт, 2020.
8. Лапин, И. В. Развитие электроинфраструктуры в городском транспорте. Санкт-Петербург: Наука, 2021.
9. Савельев, А. Н. Технологии устойчивого транспорта в условиях мегаполиса. Москва: Экономика, 2019.
10. Фомин, Д. С., и Кузнецов, Е. А. Зеленая энергетика и транспортные системы. Екатеринбург: УрО РАН, 2020.
11. Litman, T. Evaluating Transportation Sustainability. Victoria Transport Policy Institute, 2020.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

